

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

Трудно писать вступительную статью к первому номеру журнала, который выходит без его многолетнего главного редактора, инициатора и организатора, профессора А.В. Бузгалина. Каждый предыдущий выпуск журнала был вдохновлен энергией, обаянием и творческим порывом безвременно ушедшего от нас Александра Владимировича. Тематический профиль, стиль и содержание каждого выпуска определялись профессором Бузгалиным. Хочется верить, что заложенные им глубокие политэкономические традиции журнала будут продолжены во всех последующих выпусках. Данный номер открывает одна из ранее опубликованных статей профессоров А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, написанная в полемическом ключе и посвященная остро дискуссионной теме о значении марксизма в современную эпоху.

Мемориум А.В. Бузгалину продолжают прощальные слова профессора А.А. Пороховского, многолетнего заведующего кафедрой политической экономии экономического факультета Московского университета, где Александр Владимирович проработал всю свою жизнь, и член-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера. Плеяда видных зарубежных ученых-политэкономов также отдадут должное выдающемуся вкладу профессора Бузгалина в развитие творческих основ экономической теории.

В нашей жизни трагические страницы соседствуют со светлыми событиями. Недавно отметили свой юбилей два видных и известных всей стране политэкономов, члены редколлегии журнала «Вопросы политической экономии», всю жизнь посвятившие выбранной творческой стезе – А.А. Пороховский и М.И. Воейков.

В статье «Противоречия политической экономии «байденномики»» рассматривается недооцененный пока в отечественной политэкономической литературе эпохальный поворот курса экономической политики США от неолиберально-монетарных устоев, царивших с начала 1980-х гг., к кейнсианско-рузвельтианскому государственному активизму. «Байденомика» проводит промышленную политику даже более серьезно, чем «трампономика» в отчаянной попытке осуществить реиндустриализацию Америки и не допустить глобальное лидерство Китая. Однако, если перейти от позитивистского к политико-экономическому анализу «байденномики», выяснится, что она полна противоречий, связанных с недооценкой социально-классового подхода к попыткам реиндустриализации Америки и игнорированием фундаментальных закономерностей снижения эффективности капитала на фоне его глобального перенакопления.

¹ *Толкачев Сергей Александрович*, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, (satolkahev@fa.ru)

**Цитирование*: Толкачев С.А. Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. № 4 (36). С. 16.

Тематическую линию американской экономики продолжает статья «Интенсивность и производительная сила труда как факторы производительности (на примере США): политико-экономический подход». Автор, используя принцип двойственности как методологический прием марксистской политэкономии, исследует зависимость динамики производительности труда экономики США в отраслевом разрезе от влияния двух факторов – интенсивности труда и производительной силы труда. Обработка эмпирических материалов выявила преимущественную роль фактора производительной силы труда в росте производительности в большинстве секторов экономики США, что означает сохранение относительной прибавочной стоимости как главного способа повышения прибавочного рабочего времени. Тем не менее, анализ выявил существенную роль абсолютной прибавочной стоимости в ряде отраслей экономики США.

Эстеты и гурманы историко-экономического чтения получают удовольствие от статьи «Карл Маркс читает Кантильона, или еще раз о генезисе политической экономики». Статья выявляет крайне мало освещенную тему формирования взглядов К. Маркса под влиянием трактата Ричарда Кантильона «Опыт о природе коммерции: общие вопросы». Автор показывает, насколько подробно Маркс проработал тексты Кантильона, и предлагает гипотезу, согласно которой классик переосмыслил принимаемые в традиционных источниках как канонические свои взгляды на генезис политической экономики в результате изучения трактата английского экономиста 18 века, относящегося к т.н. «предклассической» школе.

Статья Сунь Шувэня посвящена осмыслению творческого наследия Д.Б. Рязанова в трудах китайских авторов. Давид Борисович Рязанов, видный деятель революционного движения России, основатель и первый руководитель (1921-1931) Института марксизма-ленинизма. Рязанов лично перевел, подготовил к печати и впервые опубликовал множество работ Маркса и Энгельса.

В статье «Переосмысление модели человека в экономической теории: возрождение политэкономического подхода» рассматривается хорошо известная модель homo oeconomicus с точки зрения заложенных в ней противоречий, влияющих на снижение качества экономического образования. Попытки преодоления модели homo oeconomicus в образовании за счет расширения спектра факторов экономического поведения не изменяют основной сути и выглядят, скорее, как фрагментарные косметические поправки к базовой ортодоксии. Автор вскрывает потенциал классической политической экономики в плане содержательной модернизации качества экономического образования.

В разделе «Дискуссионная трибуна» представлены два ярких и глубоких научно-публицистических очерка постоянных авторов журнала.

В статье «Образы и образа образования» автор изящно углубляется в смысловое содержание этих похожих понятий применительно к сфере образования. Первый смысловой образ образования – это образ трудовой жизни. Второй смысловой план образования – идеал социальной личности – относится к «образам».

В эссе «Почему уменьшился интерес масс к социализму» автор размышляет на, казалось бы, хорошо известную тему, но рассматривает ее всесторонне, и со стороны надстроечных (социально-психологических), и со стороны базисных факторов. Автор обосновывает интересный тезис, что критика советского строя внутри СССР

была своеобразной формой классовой борьбы части творческой интеллигенции против партийно-государственной номенклатуры. Автор напоминает, что новая концепция «демократического» социализма «многоуровневой договорной координации», остается альтернативой разрушенной советской модели.

Толкачев Сергей Александрович,
доктор экономических наук, профессор